

Lugares em trânsito: do espaço público ao privado, do preconceito à empatia. Deslocamentos do afeto.

*Lugares de tránsito: del espacio público al privado, del
prejuicio a la empatía. Desplazamientos de afección.*

Fernando Pericin¹
Lynn Carone²
Denise Camargo³
Suzete Venturelli⁴

Resumo

O objetivo deste artigo é apresentar o processo da pesquisa artística prático-teórica realizada por meio de imagens e vídeo entre os anos de 2019 e 2021, considerando as transformações e os impactos da pandemia da Covid-19. As discussões acontecem no campo do *site specificity* e se ampliam em narrativas discursivas a partir do contexto em que se insere, gerando uma rede de novos conhecimentos e reflexões acerca do lugar e “uso” do corpo que não se encaixa no padrão social heterossexual, normativo e cisgênero na cidade e na sociedade. Para isso, leva-se em conta o contexto da produção em arte e tecnologia que possibilita obras em continuidade e deslocamentos entre passado, presente e futuro. O trabalho que começou nas ruas é, agora, mediado por máquinas. O material produzido aborda questões sobre o território físico, o lugar social, o tempo e as subjetividades de cada um dos artistas envolvidos por meio de uma expedição registrada em imagem e som.

Palavras-chave: arte contemporânea, ambiente computacional, videoarte, *site specificity*, sexualidade.

Resumen

El objetivo de este artículo es presentar el proceso de investigación artístico-práctico-teórico realizado a través de imágenes y video entre los años 2019 y 2021, considerando las transformaciones e

¹ Autor, Bacharel em Letras, possui licenciatura em Artes Visuais e é mestrando do PPGAV na Linha de Poéticas Transversais sob orientação de Denise Camargo pela Unb. O suporte para seu trabalho é a fotografia e o vídeo e suas variações (colagens e montagens). Participou de algumas exposições individuais e coletivas e é integrante do coletivo @3. ORCID: 0000-0002-7735-817X.

² Autora, artista multimídia, formada pela Faap/SP e mestranda do PPGAV na Linha de Arte e Tecnologia onde lecionou por dois anos. Sua pesquisa atual é *site specificity* e arte digital e técnicas híbridas. Participa congressos e exposições nacionais e internacionais com trabalhos em diversas publicações. Atualmente integra os coletivos, Novembro, 1 Mulher por M2 e @3. ORCID:0000-0003-0936-2852

³ Coautora, Denise Camargo, doutora em Artes (IA/Unicamp), mestre em Ciências da Comunicação (ECA/USP), pós-graduada pela Universidade de Navarra, (Espanha), e graduada em Jornalismo (ECA/USP). Docente do Departamento de Artes Visuais, do Instituto de Artes, da UnB e integra o PPGAV/UnB na linha de pesquisa Poéticas Transversais.

⁴ Coautora, Suzete Venturelli é professora e artista_designer computacional da Universidade Anhembi Morumbi (PPG Design) e Universidade de Brasília (PPGAV). Pesquisadora do CNPq. Coordena o MediaLab/UAM. Participa de congressos e exposições nacionais e internacionais. <suzeteventurelli@gmail.com > ORCID: 0000-0003-0254-9286.

impactos de la pandemia de COVID-19. Las discusiones se desarrollan en el campo del sitio specificity y se expanden en narrativas discursivas desde el contexto en el que se inserta, generando una red de nuevos conocimientos y reflexiones sobre el lugar y el “uso” del cuerpo que no se ajusta al patrón heterosexual, normativo y cisgénero en la ciudad y en la sociedad. Para ello, se tiene en cuenta el contexto de producción en el arte y la tecnología que posibilita trabajos en continuidad y cambios entre pasado, presente y futuro. El trabajo que comenzó en las calles ahora está mediado por máquinas. El material producido requiere cuestiones sobre el territorio físico, el lugar social, el tiempo y las subjetividades de cada uno de los artistas involucrados, por medio de una expedición registrada en imagen y sonido.

Palabras clave: arte contemporáneo, entorno computacional, videoarte, sitio specificity, sexualidad.

Introdução

Lynn Carone e Fernando Pericin trabalham em conjunto desde o ano de 2019, quando exibiram seus trabalhos em uma exposição individual intitulada “Correspondências”⁵ em que estabeleceram um diálogo por meio de cartas sobre a produção de cada um e os temas que eram comuns aos dois. Mais tarde, no mesmo ano, com a parceria consolidada, realizaram o primeiro trabalho em conjunto chamado “Asas do Desejo”, que fez parte de uma exposição em homenagem aos 50 anos de Stonewall⁶. O trabalho, realizado durante caminhada noturna por Brasília, aconteceu quando conheceram e fotografaram Tuliany, uma transexual, em seu lugar de trabalho: a rua. Por meio de imagens fotográficas e textos, os artistas discutiram a relação das pessoas com o espaço da cidade e o lugar da mulher na sociedade machista, patriarcal e colonial.

Cerca de dois anos depois, em março de 2021, em meio à pandemia da Covid-19, o Brasil somava mais de 300 mil mortos. De volta ao lugar onde conheceram Tuliany, os artistas registraram um cenário transformado. O local, antes movimentado, tinha lojas fechadas e praticamente nenhuma profissional do sexo. Questionaram-se por onde ela andaria e como estaria mantendo seu sustento, pois certamente não estava trabalhando naquela rua deserta.

Os artistas decidiram retomar o contato e reencontrar a musa inspiradora do trabalho anterior. O encontro só foi possível mediado pelos dispositivos móveis, pois, devido à pandemia, ela estava na casa da mãe, no Ceará. Este artigo é o relato do percurso que resultou no trabalho

⁵ Exposição Correspondências, 2019 <https://www2.camara.leg.br/a-camara/visiteacamara/cultura-na-camara/historia-arte-e-cultura/exposicoes-2019/correspondencias>

⁶ Atentxs e Fortes - 50 anos de Stonewall - CAL - UNB -

http://www.canalcontemporaneo.art.br/_v3/site/evento.php?idioma=br&id_evento=16301#16301

com o título “Transvoar”, um vídeo de 7 minutos que condensa imagens, impressões e sons desde o primeiro encontro descrito (em 2019) à rua deserta e ao reencontro a distância em 2021, e discute a especificidade de um lugar, de um corpo mediado pelo ambiente computacional e mídias digitais.

A especificidade de um lugar como ponto de partida

Observar a cidade por meio de expedições estabeleceu um ponto de relação entre os trabalhos dos artistas Lynn e Fernando. A interação de ambos com a cidade foi uma maneira que encontraram para perceber, ler, escrever criar e recriar territórios (Careri, 2013) e foi fundamental para o encontro das pesquisas em que utilizaram como método caminhadas e cartografia, além do acaso⁷. Ambos se interessam por registros em fotografias e vídeos, utilizados como maneiras de pensar, organizar e conectar os saberes e percursos de um processo “inteiramente voltado para uma experimentação ancorada no real” (Deleuze & Guattari, 1995, p.21) e que tem acompanhado o processo artístico-criativo da dupla desde o início dos trabalhos em conjunto.

Embasados pelo conceito de “não-lugar” de Marc Augé (2012), que o autor define por duas realidades complementares, mas distintas: espaços constituídos em relação a certos fins e a relação que os indivíduos mantêm nestes espaços, os artistas questionam aspectos sobre os “não-lugares” na cidade de Brasília: como esses espaços são ocupados e quem os ocupa? Quais corpos utilizam os lugares de “amnésia urbana” (Augé, 2012)? Caminhando em determinados pontos da cidade e realizando tentativas de interagir com quem cruzasse o caminho, os artistas constataram que os espaços em questão eram ocupados por corpos que não se encaixavam no padrão social normativo e, no caso deste estudo, eram principalmente corpos *queer*. Como resultado da experiência, espaços que antes se encaixavam no conceito de “não-lugar” (Augé, 2012) foram deslocados para a categoria de “lugar afetivo”, cenários significativos, de reflexão e memória.

“Observar os vazios” segundo afirma Gilles A. Tiberghien em *Walkascapes: o caminhar como prática estética* de Francesco Careri (Careri, 2013, p. 21) também é perceber as populações

⁷ Aqui consideramos o acaso como método, proposto por Ronaldo Entler.

“marginais” que passam despercebidas, como redes ramificadas que normalmente são ignoradas. O trabalho relatado neste artigo nasceu antes mesmo de ganhar materialidade, em um lugar específico da cidade que funcionou como o propulsor para sua realização, sob a perspectiva do *site specificity*, conforme aprofundaremos adiante. Em rotina semanal de passagem pelos arredores da quadra 710 na Asa Norte, em Brasília, os artistas notaram que o local que abrigava comércio intenso durante o dia passava para a categoria de “amnésia urbana” à noite, um território marginal da cidade em que as “meninas”⁸ circulavam para trabalhar após o anoitecer à espera de clientes. Esse cenário funcionou como gatilho para o início de uma investigação mais aprofundada sobre o lugar e o que acontecia nele.

Nessa relação com a especificidade de um lugar, pesquisa de Lynn Carone, convém apontarmos o conceito de *site specific* sob a perspectiva de Miwon Kwon em *One place after another site-specific and locational identity* (2004). Segundo a autora, no final dos anos 1960, o *site specific* surgiu como questionamento das instituições, museus, galerias, aspectos formais e do mercado da arte, propondo que as obras fossem produzidas “em” e “para” lugares fora desse circuito legitimado. Se inicialmente o trabalho *site-specific* demandava que a obra e sua localização fossem inseparáveis, exigindo a presença física do espectador, após algumas modulações conceituais para o *site specificity*, passou-se a considerar também os contextos sociais, históricos e institucionais. Nesse percurso, o *site-oriented* traz esses contextos para o âmbito da narrativa e do discurso, em que debates são delineados no campo do conhecimento, trocas culturais e intelectuais. Esse processo provoca certa desmaterialização do *site*, quando ocorre a prática do *funcional-site*, em que se opera por meio de mapeamentos de *sites*, em uma movência temporária entre o corpo do artista e o local físico, e migração dessa presença física para outros “sites”, como no universo computacional, por exemplo. Nesse processo de desmaterialização, se sobrepõem discursos, narrativas, textos, discussões, mediados por fotografias, vídeos e outros meios... “a definição operante de site foi transformada de localidade física – enraizada, fixa, real – em vetor discursivo-desenraizado, fluido, virtual” (Kwon, 1997, p. 173).

Foi nesse contexto que aconteceu o encontro da pesquisa de ambos os artistas, pois a especificidade de um lugar levantou reflexões e questionamentos para além dos estudos sobre a interação com os lugares específicos, perpassando por assuntos que questionavam

⁸ A palavra “meninas” entre aspas refere-se à forma coloquial a que se costuma designar às garotas de programa.

a sociedade em que estamos inseridos. Assim, Lynn e Fernando iniciaram a investigação da história de um corpo *queer* em um “não-lugar” (Augé, 2012), entrando em contato com uma das mulheres que trabalhavam nas ruas por onde andavam em busca de compreender um pouco mais aquele universo e aquelas pessoas.

O corpo a ser investigado foi escolhido pelos artistas ou pelo acaso?

A atenção ao projeto original do centro de Brasília em comparação com a realidade vivida hoje pelos seus ocupantes levou às reflexões sobre a cidade e as relações com seus espaços físicos e sociais. Durante o dia, a extensão da via W3 Norte é um lugar de muito movimento, porém, à noite, é o local do perigoso, do misterioso, do invisível, dos consumidores e vendedores de drogas, da “amnésia urbana” (Augé, 2017) e da prostituição de homens, mulheres e transexuais. Esse funcionamento da cidade revela e também esconde a opressão e o preconceito em todas as suas formas, em contraponto aos “heterossexuais e seus privilégios de visibilidade e hegemonia de valores” (Sedgwick, 2007, p.19).

Não obstante as diferenças entre os artistas, foi pela experiência de caminhar na cidade e os incômodos comuns gerados pela opressão que se criaram os pontos de convergências que resultam neste trabalho. Além disso, as pesquisas sobre “o outro” provocaram nas artistas reflexões sobre questões pessoais.

Em maio de 2019, Lynn e Fernando, fizeram uma caminhada noturna nos arredores da quadra 715, na Asa Norte, em Brasília, um “não-lugar” (Augé, 2012) para ambos e ambiente conhecido por ser local de profissionais que oferecem sexo em troca de dinheiro. Após algumas tentativas de interação frustradas, encontraram uma mulher transexual, disposta a contar sua história. Ela dizia que dormia e malhava durante o dia e estava pronta para receber seus clientes à noite. Dona de um corpo curvilíneo e um sorriso largo, entre amenidades e outros assuntos, Tulianny contou sobre sua vida, sua história, seus problemas e os das colegas com relação ao preconceito, à violência e ao medo de viver em um corpo *queer* nesta sociedade preconceituosa e ressaltou a satisfação de fazer parte de um trabalho artístico com viés militante.

No local específico desse encontro, o lugar de trabalho de Tulianny, realizou-se um ensaio fotográfico, intitulado "Asas do Desejo"⁹. Vestida com um par de asas de anjo, ela posou para as lentes dos artistas. O título deste trabalho faz referência e presta homenagem ao filme homônimo de Wim Wenders no qual um anjo observa a humanidade em cenário de destruição e transformação do pós-Segunda Guerra em Berlim e discute "a relação dialética entre a intangibilidade e a materialidade, a eternidade e a efemeridade, o celestial e o mundano" (Sobrinho, 2016, parágrafo 4). O filme conta a história de um anjo que desejou sentir o que os mortais sentiam: as aflições, as alegrias, a felicidade, a dor, os sentidos, enfim, a materialidade de ter um corpo. Mas, para esse anjo caído, ainda era difícil nomear um novo sentimento que o acometeu a partir do momento em que se tornou humano, o amor.

"Asas do Desejo", 2019. Fotografias de Lynn Carone e Fernando Pericin. Arquivo dos artistas.

As imagens do ensaio fotográfico, juntamente com textos dos artistas, oriundos dessa ação, fizeram parte da exposição "Atentxs e Fortes – 50 anos de Stonewall"¹⁰, com curadoria de

⁹ <https://www.planocritico.com/critica-asas-do-desejo/>

¹⁰ http://www.canalcontemporaneo.art.br/_v3/site/evento.php?idioma=br&id_evento=16301#16301

Clauder Diniz e que esteve em cartaz entre 19/06 e 31/07 na Casa da Cultura da América Latina em Brasília.

Em março de 2021, os artistas retornaram ao mesmo ponto onde haviam conhecido Tulianny em 2019 e o encontraram vazio de pessoas e movimento, entretanto preenchido por uma presença/ausência afetiva. Esse sentimento despertou em ambos o desejo de dar continuidade ao processo artístico iniciado. Dessa vez, o assunto foi retomado por conversas com a mulher transexual via mensagens de texto. Ela havia tentado migrar para a Europa, mas tinha sido impedida pela imigração, retornou à casa da mãe, no Ceará, em meio ao isolamento social imposto pela pandemia, e passou a atender seus clientes em outro território: o virtual. Na nova etapa do trabalho e das relações construídas, os artistas trouxeram questões sobre as mudanças no lugar e na forma de trabalho de Tulianny.

As relações entre o público e o privado – o armário

Eve Kosofsky Sedgwick (2007) nos conta que, mesmo após *Stonewall*, os homossexuais ainda se escondem em armários, e a revelação ainda é um drama para a população LGBTQ+, principalmente a revelação dita “involuntária”. A autora completa dizendo que, mesmo aquelas pessoas ditas assumidas, ainda enfrentam problemas de armário em outros níveis, pois lidam com pessoas diferentes no cotidiano e “é igualmente difícil adivinhar, no caso de cada interlocutor, se, sabendo, considerariam a informação importante” (Sedgwick, 2007, p. 22). Ou seja, se o interlocutor soubesse que aquela pessoa não é heterossexual ou cisgênero, ele ainda a contrataria? Ainda continuaria a conversa? Ainda fecharia o negócio? Ainda confiaria?

Essa relação dos corpos *queer* com o armário é um ponto de medo, tensão e ansiedade, carregado pelo dilema eterno da tomada de decisão de sair ou permanecer nele, pois estar do lado de fora significa estar ainda mais vulnerável a violências tanto físicas quanto psicológicas. Fernando Pericin vem investigando essas relações de tensão desde o trabalho com Tulianny em 2019 e, a partir de então, pesquisando sua própria relação com o armário, enquanto homossexual.

Os armários de Tulianny são diferentes dos de Fernando. Ela é transexual, ele é homem cisgênero. Segundo seu próprio relato, ela era muito infeliz antes de se enxergar mulher. Sem

saber ao certo como agir em face da sociedade, desafiou os padrões vigentes ao transicionar de gênero. Hoje se apresenta como uma mulher feliz, de fato e de direito.

Considerando a estrutura social e do trabalho, restam poucas opções às travestis e aos transexuais que, geralmente, sobrevivem da prostituição¹¹, e Tulianny não é exceção a essa regra. Além de estar fora do armário do binarismo de gênero, ainda que à margem da sociedade, atuando em um “não-lugar”, ela está exposta fisicamente nas ruas em âmbito público, oferecendo seus serviços a quem estiver interessado e sendo alvo fácil e frágil de violências¹² e ameaças de todo tipo.

Trabalho sexual virtual: novas relações

O isolamento social, consequência da pandemia da Covid-19, mudou as relações entre as pessoas e das pessoas com a cidade. Com as ruas esvaziadas, parte da oferta do mercado do sexo deixou de estar disponível e migrou para a internet. Tulianny, que deixou as ruas de Brasília e tentou trabalhar na Europa, teve que regressar ao país de origem e está agora no Ceará, na casa da família, morando com a mãe e a irmã e dividindo os custos. Preocupada com a saúde das pessoas com quem mora, ela decidiu deixar de trabalhar presencialmente, passando para o mundo *online*, espaço físico muito mais seguro, entretanto, menos lucrativo e psicologicamente exaustivo. A pandemia fez que a cibercultura se tornasse presente na vida de todos. “A fusão de comunicações e dos computadores” proporcionando as trocas em tempo real de diferentes atividades nas redes tornou-se uma necessidade de sobrevivência, em que apropriar-se dessa nova “escrita interativa e imersiva que emerge nas comunidades virtuais, nas cidades e mundos virtuais”, de acordo com Venturelli (2004, p. 99), agora mais do que nunca, transformou-se em uma urgência.

Tulianny trabalha hoje em um lugar com endereço virtual, e sua clientela se expandiu para o mundo todo. Nem o idioma é barreira, pois, além da linguagem sexual ser universal, o portal

¹¹ <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/cerca-de-90-das-travestis-e-transexuais-do-pais-sobrevivem-da-prostituicao.ghtml>

¹² <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-06/pesquisa-mostra-aumento-da-violencia-contra-pessoas-trans-no-brasil>

oferece tradução simultânea. Entre poses e frases de amor e sedução, a profissional lida com clientes a distância, e o ganho passou a ser por minutos de acesso.

Transvoar

O vídeo final tem o título “Transvoar”, cuja elaboração englobou o processo de coleta de som e imagens em 2019 e em 2021: fotografias, gravações sonoras, vídeo-chamadas, resultando em uma composição híbrida apresentada em peça audiovisual. Inicialmente, o ensaio fotográfico de 2019 foi realizado presencialmente, na rua, sem ensaio e sem roteiro, como uma performance em tempo presente. O vínculo gerado pelo primeiro encontro e todo o processo envolvido, como já mencionado, levaram os artistas de volta ao local onde tudo ocorreu inicialmente para registrar o “vazio” que resultou do isolamento social, desencadeando em ambos uma mescla de nostalgia e de preocupação sobre o paradeiro de Tulianny, cuja presença anterior e o contato próximo transformou para os artistas um “não-lugar” em lugar de afeto e memória. As novas fotografias e vídeos, capturados com câmeras reflex e celulares, adicionaram mais uma camada ao processo e ao trabalho: o lugar sem a presença.

Fotografia - W3 à noite, 2021. Arquivo dos artistas.

Os artistas, então, decidiram unir as imagens anteriores com a imagem atual daquele lugar, discutindo as ausências de pessoas e, principalmente, de Tulianny. Acordaram que o método seria por sobreposição de imagens em vídeo, por meio da tecnologia, levando em conta a passagem do tempo e a memória. Como explica Arlindo Machado, o vídeo:

[...] é como um espaço da velocidade, espaço sideral sem outra referência que o elétron, a partícula elementar. Como acontece em nossas imagens mentais, aquelas que brotam no imaginário, as imagens eletrônicas são fantasmas de luz que habitam um mundo sem gravidade e que só podem ser invocados por alguma máquina de 'leitura', atualizadora de suas potencialidades visíveis. (Machado, 1986, p. 48)

Porém, o vídeo não teria sentido sem a participação da personagem principal, onde quer que ela estivesse. Para esse contato, foi preciso uma conexão telemática computacional, via internet, entre os artistas, cada um em sua casa, com Tulianny em vídeo-chamada gravada do *smartphone* por câmeras externas. A “dupla” gravação discute a metalinguagem do meio. Dentro de fluxos midiáticos¹³, a gravação do diálogo foi capturada e depois foram feitas colagens e sobreposições no processo de construção do vídeo, a partir das imagens do ensaio de 2019, com os registros do lugar no momento de “ausências” e com a gravação da presença de Tulianny duplamente virtual feita pela filmagem da vídeo-chamada. Assim,

Como uma arte dos fluxos imagéticos ininterruptos, o vídeo abre novas possibilidade de moldar e subverter o espaço-tempo no campo da imagem e som em meios eletrônicos, bem como oferece uma nova dimensão sensorial para a ação artística. (Mello, 2008, p. 51)

Dessa forma, o lugar como “site” se deslocou da rua para um espaço midiático, em que a internet fez ponte para que o encontro fosse possível. O mesmo ocorreu com Tulianny quando precisou reinventar sua relação de trabalho com os clientes, uma vez que os encontros presenciais na rua foram impossibilitados pelo isolamento social e deslocados para *sites*

¹³ Segundo Christine Mello em *Extremidades do vídeo*, fluxos midiáticos significam ...”o conjunto dos circuitos sígnicos, promovidos na confluência entre meios híbridos”... no caso a fotografia, o vídeo, o computador, a internet, a telefonia móvel ...“gerados no âmbito das redes informacionais e das mensagens comunicacionais que permeiam a nossa realidade.

especializados na internet, abrindo um novo *modus operandi* profissional. Como afirma Venturelli (2014, p. 97), o espaço na contemporaneidade muda de natureza, devido às tecnologias, e exige novos mapas-múndi. Essa rede imbricada de relações que foram cartografadas e impulsionadas pela especificidade de um lugar físico passou por movências em que esse “*site*” migrou para o espaço computacional e discursivo, em um percurso de “desmaterialização” desse lugar, abrindo-se para trocas intelectuais, sociais e culturais em que se repensam a cidade e seus espaço, e também criou deslocamentos subjetivos. Ao pensarmos no momento em que vivemos, contamos com aparatos tecnológicos que segundo Christine Mello:

Na contemporaneidade, em que cada vez mais as formas expressivas são geradas em sua eminência processual e temporal - no mesmo tempo em que o trabalho se realiza -, analisar a prática artística como uma ação desmaterializada, produzida na eminência temporal, contribui para as investigações acerca de seus aspectos relacionados tanto aos processos ambientais, relacionais e performáticos quanto aos meios eletrônicos-digitais, em que se inscrevem as tecnologias de comunicação, que transitam como uma rede de conexões em torno de múltiplas realidades espaço-temporais. (Mello, 2008, p. 65)

4 Frames do vídeo “Transvoar”. 2021.

Conclusão

Transvoar é o trabalho em vídeo que está disponível no link para visualização: <https://drive.google.com/file/d/1mDcByB3GoPzwqal6tZNaYaPFKjisyYoC/view?usp=sharing> e que trata não só das pesquisas de Lynn Carone sobre as especificidades do lugar, nem somente das pesquisas de Fernando Pericin sobre o lugar social dos corpos *queer*, tampouco apenas sobre a história de uma transexual em Brasília. *Transvoar* é um vídeo que condensa as aflições e os questionamentos de três pessoas que, por acaso, cruzaram o caminho umas das outras e que, juntas, puderam propor reflexões acerca da efemeridade do presente, do poder da memória, da força dos laços afetivos, sem esquecer que mulheres, gays, lésbicas, transexuais, travestis e negros estão à margem da sociedade. Grada Kilomba (2020) não nos deixa esquecer que:

[...] a margem não deve ser vista como um espaço periférico, [...] de perda e privação, mas sim como espaço de resistência e possibilidade. A margem se configura como [...] espaço de criatividade, onde nossos discursos críticos se dão. É aqui que as fronteiras opressivas estabelecidas por categorias como “raça”, gênero, sexualidade e dominação de classe são questionadas, desafiadas e desconstruídas. (Kilomba, 2020, p.68)

Desse modo, “a margem é um local que nutre nossa capacidade de resistir à opressão, de imaginar mundos alternativos e novos discursos” (Kilomba, 2020, p.68) sem romantizá-la quando colocamos a margem como lugar de criatividade. “A margem é tanto local de repressão quanto um local de resistência” (Hooks, 1990 *apud* Kilomba, 2020, p.68).

Fernando Pericine e Lynn Carone, apoiados pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade de Brasília e por suas orientadoras, Denise Camargo e Suzete Venturelli juntamente com Tulianny Ferreira, continuarão questionando o tempo, os lugares e as relações, resistindo e caminhando juntos, afinal de contas, conforme os ensinamentos de sabedoria de uma “fórmula simples” de Denise Camargo (2010, p.9), devemos “merecer o próprio nome, respeitar quem ensina e o que se aprende, e entender que ninguém faz, sozinho, uma travessia”. Suzete Venturelli (2004, p.98) enfatiza que resistir é apegar-se à capacidade transformadora da arte em seu tempo: “a arte no contexto da cibercultura pode ser considerada um instrumento para participar do processo de reconstrução do mundo e da renovação cultural...”

Referências

- Augé, M. (2012). *Não-lugares – Introdução a uma antropologia da supermodernidade*. (4ª ed.). Campinas: Papyrus.
- Camargo, D. (2010). *Imagética do candomblé- uma criação no espaço mítico- ritual*. Instituto de Artes. Universidade estadual de Campinas-. Campinas/Sp.
- Careri, F. (2013). *Walkscapes: O caminhar como prática estética*. (1ª ed.). São Paulo: Editora Gustavo Gil.
- Deleuze, G & Guatarri, F. (1995). *Mil platôs capitalismo e esquizofrenia*. (1ª ed.). São Paulo: Editora 34.
- Entler, R. (2000). *Poéticas do acaso. Acidentes e encontros na criação artística. Tese (Doutorado em Artes) – Departamento de Comunicação e Artes, Universidade Estadual de São Paulo, São Paulo/SP*.
- Guatarri, F & Rolnik, S. (1996). *Micropolítica cartografias do desejo*. (4ª ed.). Petrópolis: Vozes,
- Kilomba, G. (2020). *Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano*. (1ª ed.). Editora Cobogó.
- Kwon, M. (1997). *Um lugar após o outro: notas sobre site-specificity*. *October*, v. 80, p. 85-110.
- Kwon, M. (2004). *One place after another*. (1ª ed.). Cambridge, Massachusetts, EUA: MIT Press.
- Machado, A. (1996). *Máquina e imaginário: O desafio das poéticas tecnológicas*. (2ª ed.). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.
- Mello, C. (2008) *Extremidades do vídeo*. (1ª ed.). São Paulo: Editora Senac.
- Sedgwick, E.K. (2007) *A epistemologia do armário*. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/cpa/n28/03.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2021.
- Venturelli, S. (2004) *Arte: espaço, tempo, imagem*. (1ª ed.). Brasília: Editora da UnB.